

IMPACTOS DOS IMPOSTOS SOBRE O MERCADO DE VIDEOGAMES NO BRASIL

Daniel dos Santos Silva, Fatec Zona Leste, danielrsilva2902@gmail.com

Leonardo Maestrello Paula Jesus, Fatec Zona Leste, leonardompj@hotmail.com

Juliana Ferreira de Vales, Fatec Zona Leste, juliana.vales@fatec.sp.gov.br

Carlos Alberto Di Lorenzo, Fatec Zona Leste, dilorenzo@adv.oabsp.org.br

RESUMO. O presente trabalho tem como finalidade analisar o mercado brasileiro de videogames, considerando sua relevância no mercado mundial, o impacto dos impostos na formação do preço e conseqüentemente o aumento da pirataria. Para a construção deste, foi realizado através de pesquisas bibliográficas sobre o consumo nacional neste segmento, a evolução do hábito cultural na utilização dos games para lazer, aperfeiçoamento da ferramenta como meio profissional e como os impostos influenciam no comportamento e poder de compra dos usuários, levando em consideração as barreiras e obstáculos legais que ainda impossibilitam uma guinada econômica comparada as potenciais mundiais líderes no desenvolvimento e comercialização destes jogos. Os resultados apontam como o estado brasileiro é ineficiente nos planos de expansão do setor uma vez que não oferece estrutura suficiente para a permanência de empresas estrangeiras em solo brasileiro e nem incentivos para desenvolvimento de produtoras nacionais. Nas conclusões, são debatidas possibilidades de expansão no mercado interno através de redução na carga tributária e estímulos fiscais para instalação de desenvolvedoras de jogos em solo brasileiro.

Palavras-chave. Videogames, Impostos, Formação de Preço.

ABSTRACT. The present work aims to analyze the Brazilian videogame market, considering its relevance in the world market, the impact of taxes in the formation of its price and, consequently, the increase in piracy. For the construction of this, it was carried out through bibliographical research on the national consumption in this segment, the evolution of the cultural habit in the use of games for leisure, improvement of the tool as a professional means and how taxes influence the behavior and purchasing power of users, taking into account the legal barriers and obstacles that still prevent an economic shift compared to the potential world leaders in the development and commercialization of these games. The results show how the Brazilian state is inefficient in the sector's expansion plans since it does not offer sufficient structure for the permanence of foreign companies on Brazilian soil, nor incentives for the development of national producers. In the conclusions, possibilities for expansion in the domestic market through reduction in the tax burden and fiscal incentives for the installation of game developers on Brazilian soil are discussed.

Keywords. Videogames, Taxes, Price Formation.

1. INTRODUÇÃO

O mercado mundial de videogames se tornara a maior indústria de entretenimento se tratando de receita gerada, superando as cifras movimentadas pela indústria cinematográfica, televisiva e fonográfica. Em números, os valores gerados pelo mercado de videogames somam US\$300 bilhões ao ano, sendo

superior aos US\$110 bilhões da música ou US\$40 bilhões do cinema (MADUREIRA e MOURA, 2021).

Analisando o mercado brasileiro, é perceptível que sua notoriedade se dá, além pelos valores gerados, mas também pela quantidade de usuários e consumidores desta indústria. Contudo, se tratando do mercado interno, o Brasil possui diversos obstáculos que impossibilitam o desenvolvimento deste segmento no país, visto que questões legais como a alta incidência de impostos encarecem o produto impactando fortemente no preço final (HENRIQUE, 2021).

Neste quesito, comparando com os Estados Unidos, país que arrecadara cerca de US\$40,9 bilhões de dólares em 2019, a incidência dos impostos também em caráter federal, estadual e municipal possui um peso menor na formação de preço, uma vez que o país produz diversos consoles e itens relacionados ao universo gamer e não depende unicamente da importação como o caso do Brasil (SANTANA, 2020).

Em suma, o artigo tem como objetivo identificar os impactos dos tributos nacionais nos preços e na distribuição de produtos no mercado de videogames do Brasil, por meio de sites, artigos e pesquisas já realizadas, reunindo dados para o trabalho, buscando analisar o mercado internacional e nacional de videogames e identificar os impostos que incidem nos consoles ao adentrar território nacional. Pelo fato de jogos e consoles serem muito negociados no Brasil por altos valores, procura se mostrar como a tributação nacional influencia negativamente nos preços.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MERCADO DE VIDEOGAMES NO BRASIL

Realizado em maio de 2021, o *Brazil's Independent Games Festival* é um encontro realizado anualmente com o objetivo de discutir o mercado nacional de games. No decorrer das 60 horas de evento foram expostos análises e dados que ilustraram o crescimento sólido deste segmento no país. Como palestrantes, profissionais da *Newzoo*, empresa responsável pela exposição de levantamentos e dados do universo *gamer*, expuseram através de um painel no festival, números acerca da ascensão da área, chegando a superar 5,1% em receita em relação ao ano de 2020. Este expressivo crescimento é relacionado com a elevação na compra e aquisição de consoles pelos usuários brasileiros.

De acordo com Batista (2007, apud BRESCIANI, 2001), os consoles são como caixas eletrônicas que, quando conectadas ao aparelho de televisão, são capazes de transmitir para estes receptores imagens e vídeos interativos graças ao armazenamento de jogos em cartuchos ou CD-ROM em seu interior. Já o videogame engloba tudo que compõe o jogo eletrônico, seja o console, itens de armazenamento, controles ou joysticks.

Historicamente, o primeiro console foi o *Magnavox Odyssey*, criado por Ralph Baer, William Harrison e William Rusch e lançado em 1972 após uma subsidiária da *Philips* comprar a ideia e distribuir o console. No Brasil os primeiros consoles a serem comercializados eram importados, como o *Atari*, o

Intellivision e o Odissey (TechTudo, 2015).

Além das mídias físicas, no caso dos antigos cartuchos e dos CDs, os jogos se encontram em mídia digital, que são encontrados dentro das lojas *onlines* dos consoles, como o exemplo da Microsoft Store, a loja online onde o usuário de um Xbox tem acesso para a compra dos jogos *online*. Na figura à seguir é possível ver como a loja pode se apresentar no Xbox ou pelo computador.

Figura 1 – Catálogo de Jogos do Xbox

Fonte: site Xbox

Como pode se notar na figura 1, os jogos são expostos como em uma vitrine, dessa vez sendo totalmente digital, onde ali são comercializados com variações de preço determinados pela alta demanda ou por ser um grande lançamento. Neste caso, não há componente físico, como CD's ou cartuchos. Os jogos são inteiramente digitais.

No infográfico na figura 2, a seguir, que foi realizado com base nas informações da *SuperData* (2020), evidência que os ganhos com jogos e mídia interativa cresceu 12% em 2020.

Figura 2 – Ganhos de jogos e mídia interativa

Fonte: Adaptado de SuperData

O levantamento também mostra um arrecadamento em dólares do segmento de jogos de 19,7 bilhões de dólares, com foco nos consoles, não incluindo as mídias digitais compatíveis ao console. Isso apenas valida e infla os montantes gerados por esta indústria, visto que o alto número de consoles vendidos faz com que os usuários comprem as mídias interativas, físicas ou digitais. A seguir, são apresentados através de um gráfico, dados referentes às vendas mundiais de consoles por determinada fabricante, extraídos da pesquisa feita pelo site Ampere Games.

Gráfico 1 – Volume de vendas mundiais de consoles, 2021

Fonte: Adaptado de Ampere Games, 2021

A *Ampere Games* mostra os ganhos do primeiro semestre de 2021, totalizando mais de 10 milhões de aparelhos vendidos, num ano de baixa nos recursos para fabricação dos consoles. Esses valores se baseiam nos maiores concorrentes do mercado de videogames mundial que são eles *Microsoft*, *Nintendo* e *Sony*, que será explicado detalhadamente no decorrer do artigo. É notável a diferença de vendas da *Nintendo*, que apresentou 5,86 milhões de vendas mundiais de consoles desde o seu lançamento até o 1º semestre de 2021 em comparação com as outras empresas. Contudo é importante pontuar que o console desta empresa é de uma geração de videogames anteriores, diferente do PlayStation 5 e Xbox Series X/S que são da geração mais recente, lançados em novembro de 2020. Quando se trata da indústria de videogames, essas empresas possuem notoriedade porque além das receitas bilionárias geradas anualmente, são reconhecidas pela sua alta capacidade de produção e inovação, tendo diversos consoles com tecnologia ímpar capazes de se reinventarem e trazerem reinvenções a cada atualização. Seja a *Microsoft*, *Sony* ou *Nintendo*, tais empresas buscam elevar o seu mercado a atrair novos usuários se aperfeiçoando e inovando.

2.1.1 MICROSOFT

Com base no site da *Microsoft Corporation* (2021), criadora da linha de consoles e jogos do *Xbox*, ela é uma empresa transacional de origem Estadunidense. Trabalha com desenvolvimento de *softwares* eletrônicos para computadores, consoles e qualquer outro aparelho eletrônico, além de financiar, licenciar, fabricar e vender. Dos produtos mais conhecidos tem o pacote *office*, ferramentas de escritório

que visa facilitar processos dentro de uma empresa ou na vida acadêmica, nesse pacote temos entre os mais conhecidos o *Word*, *Excel*, *PowerPoint* e o *Teams*. Além disso, há a linha de videogames *Xbox*, que conta com seus consoles, o mais atual *Xbox Series X* e seus acessórios, jogos exclusivos do aparelho e para computadores, e a assinatura *Gamespass*, que disponibiliza mensalmente jogos para a livre utilização do usuário durante o tempo pago, que podem ser encontrados facilmente no próprio site da *Microsoft*, entre os demais serviços e produtos que a empresa oferece.

2.1.2 SONY

De origem japonesa, a *SONY* é o maior conglomerado de mídia do planeta. Ela é uma empresa multinacional que trabalha com softwares e aparelhos eletrônicos e ser detentora de gravadoras, canal de tv e produtoras. Além de produzir inúmeros tipos de câmeras e televisões, a *SONY* está no mundo dos games com a linha *Playstation*, cujo seu último console lançado é o *Playstation 5*, juntamente com seus jogos exclusivos (*SONY*, 2021).

2.1.3 NINTENDO

A Nintendo Co., Ltda é uma empresa japonesa, sediada em Quioto, que publica e desenvolve jogos e aparelhos eletrônicos. Ela surgiu em 1889, na sua cidade sede, comercializando jogos de cartas “Hanafuda”, de acordo com o site da Nintendo (2021). A empresa desenvolveu muitos jogos que viraram grandes marcas famosas que expandiram além dos jogos, como o *Super Mario* e *Pokemon*, que se tornaram animações, brinquedos, cartas e cosméticos. A Nintendo possui também seus próprios consoles e jogos exclusivos, contudo, diferente de suas concorrentes, seu produto pertence a uma geração passada de jogos, mas ainda sim domina no número de vendas, como visto anteriormente. Seu produto analisado nesse artigo é o Nintendo Switch, um console portátil, diferente dos consoles concorrentes da Microsoft e Sony.

2.2 IMPACTO TRIBUTÁRIO NO COMÉRCIO NACIONAL DE VIDEOGAMES

O Brasil possui uma das cargas tributárias mais altas de todo o mundo quando se trata do comércio de videogames e derivados como jogos (físicos ou digitais), acessórios e componentes. O console produzido no Brasil, sofre com a incidência do ICMS (imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sendo regulamentado por cada estado da federação tendo variação entre os valores que incidem sobre o produto), o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, tributo pago diretamente a União) (ORRICO, 2013).

Ademais, entra nessa conta, ainda, PIS (Programa de Integração Social) e CONFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), ambos cobrados pela União, relacionados ao provimento

de melhoria na qualidade de vida do trabalho além de atender a programas sociais do país, cuja alíquotas giram entorno de 9,25%. Agora, quando se trata de videogames importados, o valor ainda é acrescido com o Imposto de Importação, vindo assim um efeito cascata, visto que este imposto incide sobre o preço final, encarecendo ainda mais o produto. (GLASMEYER, 2020).

O imposto de importação é definido como uma prestação pecuniária, controlada e recolhido pela federação brasileira em relação a mercadorias estrangeiras que adentram no território nacional. Tal imposto, possui também a finalidade extrafiscal, visando um controle do estado em relação a balança comercial, utilizando deste tipo de tributo para aumentar ou reduzir as importações, através da variação em suas alíquotas. (SILVA, 2020).

Este grande aumento no preço final, comparado ao valor do produto vendido no mercado externo, faz com que a instalação das indústrias e produção dos consoles e games seja um atrativo para as grandes desenvolvedoras a fim de conseguir mais receitas em países que possuem alta rentabilidade, como o Brasil, que teve um crescimento em 2020 de 140% em relação a 2019, podendo atingir US\$2,3 bilhões este ano (HENRIQUE, 2021).

Por meio deste movimento de instalação de fábricas e tecnologias com o objetivo de baratear o produto final, para que assim não sofra com uma carga tão alta de impostos, empresas como a *SONY* passou a produzir em solo brasileiro o console lançado em 2013 nomeado como Playstation 4. Onde houve uma queda considerável nos valores de venda no mercado interno após incentivos e produção no país no ano de 2015 (TechTudo, 2017).

De fato, a instalação de fábricas e inserção de sua tecnologia em países com ascensão no mercado de games não é a solução mais fácil, visto que crises econômicas tendem a balançar nestas relações, utilizando o mesmo exemplo da *SONY* neste caso, que fechara as portas de sua fábrica no Brasil no segundo trimestre de 2021, admitindo que não produziria mais consoles e acessórios em solo nacional, fazendo assim com que a única forma de atender os clientes brasileiros é na importação dos jogos e conseqüentemente pagando um valor superior por eles (VITORIO, 2020).

A estrutura de formação dos preços dos consoles e derivados é formada principalmente pela incidência dos impostos, que acarreta assim no alto valor. Os impostos, listados abaixo, são alvos de discussões quando buscam solucionar o porquê dos videogames no Brasil serem tão caros.

2.4 ICMS

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), incidirá, principalmente, nas mercadorias e serviços que forem movimentadas de um estabelecimento a outro, e que irá variar de acordo com o Estado que estiver entrando e do que estiver saindo, de acordo com a Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989 (São Paulo (SP), 1989). O artigo tratará de consoles importados, no caso, o ICMS incidirá no momento de entrada no país, como indica o Art. 1º inciso v da Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989 (São Paulo (SP), 1989) “entrada de mercadorias ou bem, importados do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade”, ou seja, no momento de importação dos três consoles haverá a presença da alíquota do ICMS.

2.2.2 IPI

Com o Decreto de nº 7.212, de 15 de junho de 2010 (Brasil, 2010), pode-se entender melhor sobre o Imposto sobre produtos industrializado (IPI), como seu próprio nome indica, ele é um imposto que incide sobre produtos industrializados sendo nacionais ou estrangeiros. Na Seção II Art. 4º indica “Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoamento para consumo...”, esse artigo ajuda a entender como um bem pode ser caracterizado como industrializado, já que o IPI também incidirá sobre os consoles, já que se trata de bens industrializados.

2.2.3 II

O Imposto de Importação (II) no Decreto de Lei de nº 37, de 18 de novembro de 1966 (Brasil, 1966), irá ter como fato gerador a entrada da mercadoria em território nacional, ou seja, pode-se entender que o II incidirá sobre os produtos estrangeiros que forem importados para o Brasil, no caso, os consoles como Playstation 5, Xbox SX e Nintendo Switch quando forem importados e não produzidos dentro do país, devendo estudar o caso de cada um dos consoles.

2.2.4 PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO

Os impostos Contribuição para Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) e Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP-Importação), têm o fato gerador explicado no Art. 3º do capítulo II da Lei nº 10.865, de 30 de Abril de 2004 (Brasil, 2004) “a entrada de bens estrangeiros no território nacional” ou “o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.”.

2.3 NCM

A Nomenclatura Comum do Mercosul, de acordo com a Receita Federal (2021) é uma nomenclatura regional utilizada pelos países-membros do bloco econômico Mercosul desde 1995, tendo como base o Sistema Harmonizado (SH), mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA).

A NCM utilizada será importante para identificar as prováveis alíquotas de impostos incidentes nos consoles. A descrição mais adequada será da NCM com o código 9504.50.00 “Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30” (Portal Único Siscomex, 2021)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa exploratória, fontes primárias e secundárias, quali-quantitativa, estudo documental. O artigo propõe uma pesquisa exploratória em busca de um conhecimento geral e amplo sobre o mercado de games e os impostos que incidem sobre tal segmento, para isso serão utilizadas fontes primárias e secundárias, como artigos e revistas online que abordam sobre o mundo dos videogames nos dias de hoje, visando obter informações recentes desse mercado, visto que este é atualizado frequentemente.

Para o que tange o assunto dos impostos que incidirão sobre os consoles, será feito um estudo documental de leis e decretos com a finalidade de esclarecer cada um dos impostos.

Com o intuito de identificar o impacto dos impostos nos preços dos consoles, serão feitas análises quantitativas no que diz respeito aos preços dos três consoles utilizados como base do artigo. Como o trabalho em questão tem o objetivo de identificar o impacto dos impostos no mercado brasileiro, a pesquisa terá caráter comparativo entre o preço de cada console no mercado americano com o seu respectivo valor no mercado brasileiro.

Para essa etapa da pesquisa serão obtidos dados de lojas americanas, como o Walmart, e brasileiras como as Lojas Americanas, lojas varejistas onde são comercializados tais consoles. Os produtos utilizados como estudo de caso comparativo serão os consoles Xbox Series X da Microsoft, PlayStation 5 da Sony e o Nintendo Switch da Nintendo.

Os resultados demonstrados a seguir, permeiam na discussão acerca da diferenciação de valores entre dois mercados internacionais que se assemelham na alta quantidade de usuários e se diferenciam em como os impostos impactam nos valores de tais produtos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os consoles utilizados como materiais de estudo no artigo foram: Xbox Series X 1TB, PlayStation 825gb e Nintendo Switch 32gb. Já os preços do mercado estrangeiro foram retirados do site de compras estadunidenses *Best Buy*, enquanto os preços nacionais foram obtidos do site brasileiro Submarino dos três produtos. Os valores encontrados foram tabulados no gráfico Preços(\$) x Nacional(R\$), fazendo um comparativo dos valores nas duas lojas, na *Best Buy* com os valores em dólares americanos (\$) e os valores do Submarino em reais (R\$), referentes ao dia 06 de outubro de 2021, como apresentado a seguir:

Gráfico 2 – Preço Exterior x Nacional

Fonte: Autoral

Como observado, os preços dos consoles em relação aos dois mercados estão quase na mesma proporção de valores na comparação entre PlayStation 5/Xbox Series X e Nintendo Switch. Para uma melhor compreensão dos altos valores nacionais, será necessário observar agora os impostos incidentes e suas atuais alíquotas.

Com informações do site TecWeb (2021), foram identificadas as alíquotas referentes aos impostos de II, IPI, PIS e COFINS, como mostra a figura do print à seguir:

Figura 3 – Tabela de impostos TecWeb

NCM	NALADI	DESCRIÇÃO	II	IPI	PIS	COFINS	GATT
		EX 01 - Gizes	20	20	2,1	9,65	35
9504.30.00	9504.30.00	- Outros jogos que funcionem por introdução de moedas, notas, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento, exceto os jogos de balizas (pinos*) automáticos (boliche)	20	20	2,1	9,65	35
9504.40.00	9504.40.00	- Cartas de jogar	20	10	2,1	9,65	35
9504.50.00		- Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30	20	20	2,1	9,65	35
		EX 01 - Partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela de um receptor de televisão, num monitor ou noutra tela ou superfície externa	20	12	2,1	9,65	35
		EX 02 - Máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes e acessórios	20	0	2,1	9,65	35
	9504.10.00	Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão					
	9504.90.00	Outros					

Fonte: TecWeb

Como observado, as alíquotas dos impostos citados, anteriormente, estão destacadas na linha azul e são, respectivamente: 20%, 20%, 2,1% e 9,65%. Essas informações foram retiradas do site com base na NCM 9504.50.00, referente a data de 05/10/21.

Com o resultado anterior das alíquotas obtidas, os valores foram repassados para o Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações, disponibilizado pelo site da Receita Federal na data 06/10/21, com a taxa de conversão do dólar para o real igual à 5,4611. Foram utilizados os preços de vendas do exterior, levando em consideração que, diferente dos preços nacionais, eles não possuem os impostos nacionais adicionados na importação, visto que os consoles estão sendo comercializados em território estrangeiro, conseqüentemente, ainda não foram nacionalizados no Brasil. Na figura 4 o valor utilizado foi igual a \$499,99 (dólares americanos), para representar o preço do Playstation 5 e Xbox Series X, enquanto na figura 5 tem o valor como base de cálculo igual a \$299,99 (dólares americanos), representando agora o preço do Nintendo Switch, no mercado estrangeiro.

Figura 4 – Simulador para PlayStation 5 e Xbox Series

Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações

■ Dados da Simulação

Código NCM	9504.50.00		
Descrição NCM	- CONSOLES E MÁQUINAS DE JOGOS DE VÍDEO, EXCETO OS CLAS		
Taxa de Câmbio do Dia 6/10/2021	R\$ 5,4611		
Valor Aduaneiro Convertido	R\$2.730,50		
Alíquota II (%)	<input type="text" value="20,00"/>	Tributo II	R\$ 546,10
Alíquota IPI (%)	<input type="text" value="20,00"/>	Tributo IPI	R\$ 655,32
Alíquota PIS (%)	<input type="text" value="2,10"/>	Tributo PIS	R\$ 57,34
Alíquota COFINS (%)	<input type="text" value="9,65"/>	Tributo COFINS	R\$ 263,49

As alíquotas podem ser preenchidas manualmente e os tributos recalculados

Fonte: Receita Federal

Figura 5 – Simulador para Nintendo Switch

Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações

Dados da Simulação

Código NCM	9504.50.00		
Descrição NCM	- CONSOLES E MÁQUINAS DE JOGOS DE VÍDEO, EXCETO OS CLAS		
Taxa de Câmbio do Dia 6/10/2021	R\$ 5,4611		
Valor Aduaneiro Convertido	R\$1.638,28		
Alíquota II (%)	<input type="text" value="20,00"/>	Tributo II	R\$ 327,66
Alíquota IPI (%)	<input type="text" value="20,00"/>	Tributo IPI	R\$ 393,19
Alíquota PIS (%)	<input type="text" value="2,10"/>	Tributo PIS	R\$ 34,40
Alíquota COFINS (%)	<input type="text" value="9,65"/>	Tributo COFINS	R\$ 158,09

As alíquotas podem ser preenchidas manualmente e os tributos recalculados

Recalcular Tributos
Efetuar Nova Consulta

Fonte: Receita Federal

O simulador não identifica a alíquota do ICMS, mas de acordo com a RICMS/2000 artigo 52, I, a alíquota do ICMS será de 18% sobre operações internas. Como a NCM 9504.50.00 não foi identificada nas exceções, então essa alíquota que foi utilizada para os consoles. Analisado no Art. 33o da Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989 (São Paulo (SP), 1989), o próprio montante do ICMS integrará na base de cálculo do imposto, ou seja, além dos demais impostos e taxas de importação, como capatazia e frete, o próprio ICMS se juntará a esses valores para servir de base para o cálculo do imposto.

Para dar continuidade à simulação, o ICMS será calculado utilizando os valores dos consoles convertidos junto de seus impostos obtidos pela Simulação da Receita Federal, realizada anteriormente. A equação usada para cálculo desse último imposto, com finalidade de incluir o próprio ICMS na base de cálculo em uma única conta foi:

$$\left(\frac{VA + i + tx}{1 - 0,18} \right) \times 18\%$$

VA = Valor aduaneiro, nesse caso será o valor do console no mercado exterior convertido para o Real;
i = O resultado da soma dos impostos anteriores (PIS, COFINS, II e IPI);
tx = As demais taxas aduaneiras.

As taxas aduaneiras tiveram o valor estipulado de R\$ 290,00 (R\$ 215,00 de taxa Siscomex e R\$ 75,00 de capatazia). O cálculo ficou assim:

ICMS – PlayStation 5/Xbox Series X

$$\left(\frac{2.730,50 + (546,10 + 655,32 + 57,34 + 263,49) + 290}{1 - 0,18} \right) \times 18\% = 997,19$$

ICMS – Nintendo Switch

$$\left(\frac{1.638,28 + (327,66 + 393,19 + 34,40 + 158,09) + 290}{1 - 0,18} \right) \times 18\% = 623,77$$

Como indica nas equações feitas acima, os valores de ICMS, utilizando as informações obtidas no artigo, são de R\$ 997,19 para os consoles Playstation 5 e Xbox Series X e R\$ 623,77 para o Nintendo Switch. Os resultados observados estão no gráfico 3 à seguir:

Gráfico 3 – Impostos sobre o Playstation 5 e Xbox Series X

Fonte: Autoral

Gráfico 4 – Impostos sobre o Nintendo Switch

Fonte: Autoral

Os impostos analisados nos consoles *Playstation 5* e *Xbox Series X* totalizaram para cada um o valor de R\$ 2.519,44 e os impostos do Nintendo R\$ 1.537,11. Nos três aparelhos, os impostos representaram cerca de 48% do valor final da simulação, visto que não foram incluídas diversas taxas aduaneiras e frete nas bases de cálculo, o que elevaria mais o valor final e a porcentagem dos impostos.

A fim de analisar o poder de compra da população do Brasil e dos Estados Unidos referente aos consoles, foi analisado os salários-mínimos de cada um dos países. De acordo com Art 1o Lei nº 14.158, de 2 de junho de 2021 (Brasil, 2021), o salário-mínimo no Brasil é R\$ 1.100,00, sendo o valor por hora de R\$ 5,00, o que deduz que a hora trabalhada em média por mês seria de 220h. Já nos Estados Unidos, o salário-mínimo não é definido por um valor mensal, mas sim apenas o valor por hora. Como indica o cap. 8, seção 206 do Código dos Estados Unidos 29 (29 USC Chapter 8, Section 206) (Estados Unidos da América, 2021), o salário-mínimo por hora é de \$ 7,25 (dólares), podendo cada Estado adotar seu próprio valor, contudo esse valor de \$ 7,50/h (dólares por hora) que foi considerado no presente artigo. Para a melhor comparação, esse valor foi multiplicado por 220h, que é a média brasileira, para estipular um salário-mínimo mensal dos Estados Unidos, o que seria igual à \$ 1.595,00.

Abaixo está representado em gráficos a comparação dos valores dos consoles com os salários-mínimos entre cada país:

Gráfico 5 – Preços e salário no Brasil

Fonte: Autoral

Gráfico 6 - Preços e salário nos Estados Unidos

Fonte: Autoral

Ambos os gráficos comparam o salário-mínimo com o valor de cada console em cada país, pela análise deles é fácil notar a grande diferença do poder de compra em relação aos consoles em cada país. Enquanto para comprar um console no Brasil um trabalhador pode chegar a gastar até 6 salários-mínimos, nos Estados Unidos é possível comprar o mesmo aparelho com apenas 1/3 do salário-mínimo respectivo do país.

5. CONCLUSÃO

O mercado dos videogames é muito grande em escala mundial, como analisado, ele tem números expressivos mundial e nacionalmente nesses últimos anos, com tendência de crescimento. Paralelo a isso, o mercado no Brasil conta com uma carga tributária pesada, o que se intensifica quando identificadas as alíquotas deles nos consoles.

Por meio do estudo documental, foi possível a pesquisa dos impostos ICMS, II, IPI, PIS e COFINS, que de certa forma servem para o controle de entrada de produtos no Brasil. Contudo, mesmo alguns desses impostos servindo para a proteção do mercado interno, não foi encontrado nenhum concorrente nacional dos consoles estudados, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Fato esse que intensifica os preços desses produtos negociados dentro do país, já que eles são importados.

Nesse artigo, foram feitas simulações tributárias e cambiais para analisar o montante dos tributos no preço final dos consoles, juntamente com a comparação de poder de compra nos mercados brasileiro e estadunidense. Os resultados das simulações apontaram, que no valor final do produto, cerca de 50% do valor é composto apenas de impostos nacionais, visto que a simulação não levou em conta as diversas despesas e frete de importação, lucro e valor de revenda, o que elevaria ainda mais o preço e o montante tributário. Chegando na conclusão, que comparando com o console nos Estados Unidos, o brasileiro paga no mínimo o preço equivalente a dois consoles. Quando comparamos com o salário-mínimo, a diferença de poder de compra apenas se elevou, isso porque além do real (R\$) estar muito desvalorizado, a carga tributária prejudica ainda mais o consumidor médio. Enquanto nos Estados Unidos, uma pessoa que recebe um salário-mínimo, calculado com base nas horas de trabalho no Brasil, precisa desembolsar apenas 33% de seu salário para obter o console mais caro do mercado, na realidade brasileira essa mesma ação custará para brasileiro cerca de 600% de um salário-mínimo.

O impacto gerado pelos impostos no mercado de videogames no Brasil é muito negativo, levando em consideração a importância mundial desse mercado e pela relevância nos seus números de consumo no país e fora dele. A alta carga tributária, prejudica a obtenção de um console que é apenas a porta de entrada para o mundo dos jogos digitais, tendo em vista que o console ainda necessitará da compra dos jogos, sendo de mídia física ou digital, fazendo com que essa prática se torne muita cara pra se sustentar no Brasil, tendo em comparação o mercado estrangeiro.

Esse artigo é de suma importância para todos os consumidores brasileiros, com foco naqueles de mercado de videogames, pois procura evidenciar a fatia enorme de tributos pertencente no valor final dos produtos importados negociados no Brasil.

Por esse mercado ser muito grande e estar em constante crescimento, paralelamente, tendo projetos de lei esperando para serem aprovados, visando a alteração da tributação nos produtos do mercado de

videogames, é sugerida a continuação da pesquisa e debate desse assunto, buscando novos projetos de leis e futuras alterações na legislação que beneficiará esses produtos importados e diminuição nos preços, tornando mais acessível ao consumidor comum no Brasil.

AGRADECIMENTOS

REFERÊNCIAS

BATISTA, Mônica, L. S. et al. **Um estudo sobre a história dos jogos eletrônicos**. 2007. Faculdade Metodista Granbery (FMG), Minas Gerais, 2007.

PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos Federais, Estaduais e Municipais**. 11ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

BIG FESTIVAL – BRAZIL'S INDEPENDENT GAMES FESTIVAL. Dia 05/05 - Palestras ao Vivo (Original Language) - Big Festival 2021 – Parte 01. Youtube. 5 de maio de 2021. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=p-BapR2XKl&t=8971s>. Acesso em 03 de outubro de 2021.

BRASIL. Decreto-lei nº37, de 18 de novembro de 1966. Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências. Brasília-DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm. Acesso em 19 de setembro de 2021.

BRASIL. Decreto nº7.212, de 15 de junho de 2010. Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados. Brasília-DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7212.htm. Acesso em 19 de setembro de 2021.

BRASIL. Lei nº10.865, de 30 de abril de 2004. Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras providências. Brasília-DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.865compilado.htm. Acesso em 22 de setembro de 2021.

BRASIL. Lei nº14.158, de 2 de junho de 2021. Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Brasília-DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14158.htm. Acesso em 03 de outubro de 2021.

GLASMEYER, Rodrigo. E-Games: Como o mercado de jogos digitais funciona e é regulado no Brasil? BL Consultoria Digital, São Paulo. Disponível em <https://blconsultoriadigital.com.br/regulacao-de-e-games-brasil/>. Acesso em 15 de setembro de 2021

HENRIQUE, Arthur. Mercado de Jogos no Brasil deve atingir US\$2,3 bilhões em 2021. Olhar Digital, São Paulo, 05 de maio de 2021. Disponível em <https://olhardigital.com.br/2021/05/05/games-e-consoles/mercado-de-jogos-no-brasil-2021-pesquisa/>. Acesso em 15 de setembro de 2021.

MADUREIRA, Daniele; MOURA, Júlia. *O mercado de games que atraiu Magalu já fatura 300 bilhões ao ano mais do filme e cinema juntos.* **Folha de São Paulo**, 15 de Julho de 2021. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/mercado-de-games-que-atraiu-magalu-ja-fatura-us-300-bi-ao-ano-mais-do-que-filmes-e-musica-juntos.shtml>. Acesso em 10 de setembro de 2021.

MICROSOFT. About. Disponível em <https://www.microsoft.com/en-us/about>. Acesso em 22 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. NCM. Receita Federal. Brasil, 15 de março de 2019. Disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/ncm>. Acesso em 22 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Tipi (Tabela de Incidência do Imposto sobre produtos industrializados. Receita Federal. Brasil, 05 de janeiro de 2017. Disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/legislacao-por-assunto/tipi-tabela-de-incidencia-do-imposto-sobre-produtos-industrializados>. Acesso em 03 de outubro de 2021.

NINTENDO. About. Disponível em <https://www.nintendo.com/about/#csr>. Acesso em 22 de setembro de 2021.
ORRICO, Alexandre. *No Brasil, videogames são mais tributados do que revólveres.* **Folha de São Paulo**, São Paulo, 01 de julho de 2013. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/07/1304317-videogames-sao-mais-tributados-do-que-revolveres.shtml>. Acesso em 10 de setembro de 2021.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. Gerar Tabela NCM. Brasil. Disponível em <https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nomenclatura/tabela?perfil=publico>. Acesso em 22 de setembro de 2021.

SÃO PAULO. Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989. Dispõe sobre a instituição do ICMS. São Paulo-SP. Disponível em <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1989/lei-6374-01.03.1989.html>. Acesso em 21 de setembro de 2021.

SILVA, Emanuele. *Como funciona a tributação de jogos eletrônicos e consoles no Brasil?* São Paulo, 15 de maio de 2020. Disponível em <https://bmsadvassociados.com.br/noticia/como-funciona-a-tributa-o-de-jogos-eletr-nicos-e-consoles-no-brasil>. Acesso em 22 de setembro de 2021.

SONY. About Sony Group. Disponível em <https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/History/>. Acesso em 06 de outubro de 2010.

VITORIO, Tamires. *E o Playstation? O que fica e o que sai com o fim da fábrica da SONY?* **Exame**, São Paulo, 15 de setembro de 2020. Disponível em <https://exame.com/tecnologia/e-o-playstation-o-que-fica-e-o-que-sai-com-o-fim-da-fabrica-da-sony/>. Acesso em 15 de setembro de 2021.